

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРМОВИХ БУРЯКІВ В УМОВАХ ЦЕНТРУ УКРАЇНИ

Г. Кулик, к.с.-г.н., доцент;

О. Дмитренко, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Кормові буряки важлива кормова культура, незамінний продукт для тваринництва. Коренеплоди мають добрі смакові якості, їх використовують як соковитий корм для худоби, птиці, кролів, свиней. Коренеплід містить вітаміни, мінеральні речовини, вуглеводи, які допомагають кращому перетравлюванню і засвоюванню кормів. За рахунок застосування кормових буряків підвищується продуктивність тварин.

Підвищення врожайності і якісних властивостей культури є важливим питанням, яке можна вирішити багатьма способами і одним з яких є використання регуляторів росту. Це препарати, які є дешевими у використанні і в малих дозах можуть забезпечувати підвищення продуктивності польових культур[1,2].

Багаторічними дослідженнями встановлено, що застосування регуляторів росту при вирощуванні кормових буряків забезпечує прибавку врожайності коренеплодів від 0,6 до 0,9 т/га[3-7].

Метою наших досліджень було визначити ефективність регуляторів росту рослин при вирощуванні кормових буряків.

За рівнем врожайності, в середньому за роки досліджень, варіанти з регуляторами росту сорту Бригадир мали показники 55,4-58,7т/га, а сорту Бурштин 52,2-55,3 т/га, тоді як у контролі 52,0 та 49,5т/га відповідно. Слід відмітити, що регулятор росту Біолан сорту Бригадир забезпечив прибавку врожайності коренеплодів на 6,7т/га до контролю, а у сорту Бурштин на 6,1т/га.

Вміст сухої речовини досить важливий показник продуктивності коренеплодів. За роки досліджень він збільшився за допомогою регуляторів росту у сорту Бригадир - 11,5-12,8%, а у сорту Бурштин 10,8-12,1%. Кращим вміст сухої речовини був варіанті з регулятором росту Біолан на двох сортах був майже однаковим – 12,8-12,1%.

Отже, за результатами проведених досліджень бачимо, що застосування регуляторів росту рослин при вирощуванні кормових буряків забезпечує збільшення показників продуктивності коренеплодів.

Список використаних джерел

1. Кулик Г.А., Трикіна Н.М. Ефективність регуляторів росту при формуванні продуктивності кормових буряків в умовах Степу України. Таврійський науковий вісник № 137, 2024. С.117-124.
2. Макрушин М.В. Регулятори росту – важливий резерв підвищення врожайності. Пропозиція.2003. №2. С.71-73.
3. <http://uapatents.com/4-41612-sposib-zbilshennya-vrozhav-koreneplodiv-ta-nasinnya-cukrovikh-i-kormovikh-buryakiv.html>.
4. Кулик Г., Москаленко М. Застосування регулятора росту Біолан на посівах цукрових буряків. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології агропромислового виробництва» 17-18 листопада 2022 року – Кропивницький: ЦНТУ, 2022. С.125-126.
5. Кулик Г.А., Резніченко В.П., Трикіна Н.М., Малаховська В.О. Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні цукрових буряків у Центральній Україні/ Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава: ПДАА, 2020. №2(97). С. 43-49.
6. Кулик Г. А., Трикіна Н. М., Малаховська В. О. Формування продуктивності цукрових буряків при застосуванні регулятора росту Біолан в Центральній Україні. Вісник ПДАА. 2022. № 1. С. 55–61.
7. Олекшій Л.М. Регулятори росту в інтенсивній технології вирощування цукрових буряків. Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2012. Вип. 14. С. 306–309.